

Editorial

The Organization that we make. The Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, sixty years of continuous action

Beatriz Carolina Carvajal¹ e Iván Brito López²

We are building our reality with our actions. At the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, have we understood that adverse contexts constitute not only threats, but also opportunities to deploy our creative capacities as a learning organization? In 1977, the Russian-born Belgian chemist Ilya Prigogine won the Nobel Prize in Chemistry for his contribution to understanding systems far from thermodynamic equilibrium. With his work, he opened an epistemological perspective in the discussion about dynamic, nonlinear systems³ (Carvajal, 2019).

The process of reinventing other organizational forms, based on the nonlinear dynamic systems approach, and on a qualitative model of organization, has been consolidating in a branch known as qualitative systems dynamics, its fundamental premise is learning "from and in" the organization, to build or cement intelligent organizations or open to change (Senge, 2005).

Organizations that are seen as living organisms, whose constituents are interconnected in a complex web of relationships. In such a way that the organization is conceived in this approach as a system in the process of recreation and readjustment.

UCLA, like other Venezuelan universities, is an educational organization that learns in the face of the challenges of change that are raised as diverse and often high-sounding voices, in a socio-productive context that, more than inviting it, demands plausible, possible and in co-participation with that environment. And in order to "change with change" we constitute ourselves into a living organization, with dissipative structures that reorganizes itself in chaos, from an epistemological vision that has allowed it to envision, from the whole, the strategies of organizational change.

Have we, as an organization, really generated new survival and recreation strategies in a planned way and listening to all possible voices? We will say no. Indeed, it has not been an innovation product of the collaboration of all the parties, of the initiative and imagination of its fundamental actors. That we would declare in strategic planning is the "must be". However, if it has been worked from the commitment and from the heritage of being a university with acceptance and confrontation of

¹Venezuelan, Post-doctorate in History of Science, Techniques and Epistemology. Federal University of Rio de Janeiro. Brazil; Post-doctorate in Social Sciences, Communication Sciences, Humanities and Arts. National University of Cordoba. Argentina; Doctor in Human Sciences. University of Zulia. Venezuela; Magister Scientiarum in Integral Rural Development. Mention: Planning. (UNELLEZ); Sociologist. University of the Plains Ezequiel Zamora. (UNELLEZ). Venezuela. Research professor at the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Lara State. Venezuela. Place of residence Barquisimeto, Venezuela. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3115-3101>. Email: becaro777@gmail.com.

²Venezuelan, Lawyer. Historian. Teacher of the curricular unit music Venezuelan Experimental Dean of Humanities and Arts. Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) Member of the Bolivarian Society of Venezuela. Chronicler of the Chamber of Commerce, Lara State. Historian of the Executive, Lara State. UCLA Chronicler. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6766-9444>. Email: britolopezivan@gmail.com.

³The key to understanding nonlinear dynamical systems is to understand that a stable state is maintained far from equilibrium. Living organisms are constantly in a state far from equilibrium and it is this that guarantees their vitality

different academic, political and ideological positions, it is the reason for being of a university precisely, to be universal.

It is this universality of knowledge that we have inherited since its creation, we have also inherited a feeling of conspiracy, which made its birth possible sixty years ago, with an imprint of collective work, for the collective. This idea of creating UCLA was led by none other than Mr. Raúl Azparren, one of the greatest minds of all time. As we approach September 22, 2022, the date on which those sixty years are fulfilled, we wanted to remember that genesis, to reflect as an organization that has been built in a continuous process of ethical work, commitment and co-inspiration⁴.

It was precisely this co-inspired action that made it possible to overcome obstacles, overcome denials, and face adversity with determination in that first half of the last century, when, in 1945, Dr. Epifanio Pérez Pérez, president of the Lions Club in Central Barquisimeto, raised the proposal of a university for Barquisimeto.

In 1955, Mr. Raúl Azparren, in the company of the Friends of Barquisimeto Society, leads the idea of creating the university, accompanied in the management by Dr. Humberto Campíns and Dr. José María Domínguez. In this phase, a task with purpose stands out, with participation and a vision of the future. That determination was finally finalized when the President of the Republic, Mr. Rómulo Betancourt, gives the execution to Decree 845 that gives life to the Experimental Center for Higher Studies (CEDES) and that appears in the Official Gazette 26,958 dated September 22, 1962. In 1967 it became the Universidad Centroccidental and in 1979 the Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

This management of consolidation of an idea, then a project, and then a university was forged precisely in an adverse socio-historical context, it was those pioneers who transformed the obstacles into opportunities. Today we have a university that continues to transform itself, as well as the dissipative structures of Prigogine moving with the change. Because if it doesn't move, it dies.

The question that remains pending for those of us who live in this higher education organization is, will this movement be compulsive and reactive? Or will we mobilize our intelligence to exceed the objectives of creating our UCLA? And not only be the university we want, but understand that we are the university that we are doing responsibly or not.

And in this jubilee year of UCLA we have decided, in *Ágora de Heterodoxias*, to disclose a greater percentage of the research work of our academics. This first issue of volume 8 begins with the manuscript "Consolidation of university social responsibility policies for sustainable development. An approximate analysis in the management of the Venezuelan Public University" by Luis Palacios-Sanabria, Juan Carlos Pernía and María Trasfi Mosqueda. The authors, based on the review of documents and articles, set out the objective of understanding the process of implementation and the path of consolidation of the policies of University Social Responsibility (RSU) in Venezuelan universities.

Next, our Mexican colleagues Daniela Maya-Soto and Marcelino Castillo-Nechar share their reflective article: "Rethinking culture, tourism and heritage from a critical perspective. The case of the

⁴The co-inspiration construct is part of the theoretical proposal of (Maturana, 2001) in his systemic approach to organizational change, and in which other categories are interwoven, such as: language (language and emotion), conversations, emotions, change, social systems and matristic culture

Mayan train”. From a critical approach to the conventional vision of heritage, culture and tourism to reassess policies, discourses and actions undertaken by various actors that have given rise to processes of patrimonialization and touristification that relegate the authentic sociocultural and economic benefits to the possessing communities.

We close this edition with the article entitled: "Communication and culture: rhetoric of Air Jordan advertising campaigns in audiovisual media (1985-2020)", by Francisco Camacho-Rodríguez and Hernán Andrés Artiles-Ruiz. The authors present an exercise in semiotic analysis, addressing the rhetorical codes (verbal, sound and visual tropes) of the advertising campaign of the Nike company, supported by the image of basketball player Michael Jordan to promote its brand of Air Jordan sneakers in audiovisual media among 1985 and 2020.

We continue with our intention, in this issue, to keep science and art in constant interaction, so the cover of the magazine is colored by our Venezuelan plastic artist, Jesús Pernaleté Tua with a work in watercolor on cotton paper, entitled "Heterodox variations, UCLA 60 years". In the photo gallery, the Mental Health Counselor Indira Melgarejo presents us with her photographic reflection, "Nature: constant change".

References

- Carvajal, B. (2019). *Neuromanager e Inteligencia Gestáltica: Herramientas para enfrentar desafíos organizacionales*. Berlín. Académica española.
- Maturana, H. y Nisis, S. (2001). *Formación Humana y Capacitación*. Chile: UNICET. Dolmen.
- Senge, P. (2005). *La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje*. México: Granica.

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, sesenta años de acción presente

Beatriz Carolina Carvajal⁵ e Iván Brito López⁶

Vamos construyendo nuestra realidad con nuestras acciones. ¿En nuestra universidad hemos entendido que los contextos adversos constituyen no solo amenazas, sino oportunidades para desplegar nuestras capacidades creativas como organización que aprende? En el año 1977, el químico belga, de origen ruso, Ilya Prigogine, ganó el premio Nobel de química por su contribución en la comprensión de los sistemas alejados del equilibrio termodinámico. Con su trabajo abrió una perspectiva epistemológica en la discusión acerca de los sistemas dinámicos, no lineales⁷. (Carvajal, 2019).

El proceso de reinención de otras formas organizativas, sustentado en el enfoque de sistemas dinámicos no lineales, y en un modelo cualitativo de organización se ha venido consolidando en una rama conocida como dinámica de sistemas cualitativos, su premisa fundamental es el aprendizaje “de y en” la organización, para construir o cimentar organizaciones inteligentes o abiertas al cambio (Senge, 2005). Organizaciones que son vistas como organismos vivos, cuyos constituyentes están interconectados en una compleja red de relaciones, De manera tal que la organización es concebida en ese enfoque como sistema en proceso de recreación y readaptación.

La UCLA, al igual que otras universidades venezolanas, es una organización educativa que aprende ante los retos de cambio que se alzan como voces diversas, y con frecuencia altisonantes, en un contexto socio productivo que más que invitarle, le exige respuestas plausibles, posible y en co-participación con ese entorno. Y para “cambiar con el cambio” nos constituimos en una organización viva, con estructuras disipativas que se reorganiza en el caos. Desde una visión epistemológica que le ha permitido avizorar a partir del todo las estrategias de cambio organizacional.

¿Realmente hemos como organización generado nuevas estrategias de supervivencia y recreación de manera planificada y escuchando todas las voces posibles? Diremos que no. Efectivamente no ha sido una innovación producto del concurso de todas las partes, de la iniciativa e imaginación de sus actores fundamentales. Eso declararíamos en planificación estratégica es el “deber ser”. No obstante, si se ha trabajado desde el compromiso y desde la herencia de ser una universidad con aceptación y confrontación de diferentes posturas académicas, políticas e ideológicas. Es la razón de ser de una universidad precisamente, ser universal.

⁵Venezolana, Postdoctorada en Historia de las Ciencias, Técnicas y Epistemología. Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil; Potsdoctorada en Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación, Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Córdoba. Argentina; Doctora en Ciencias Humanas. Universidad del Zulia. Venezuela; Magister Scientiarum en Desarrollo Rural Integral. Mención: Planificación. (UNELLEZ); Socióloga. Universidad de los Llanos Ezequiel Zamora. (UNELLEZ). Venezuela. Profesora investigadora en la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” Barquisimeto, estado Lara. Venezuela. Lugar de residencia Barquisimeto, Venezuela. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3115-3101>. Email: becaro777@gmail.com.

⁶Venezolana. Historiador. Abogado, Docente de la Unidad Curricular: Música Venezolana. Decanato de Humanidades y Arte de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado Cronista de la Cámara de Comercio del Estado Lara. Historiador del Ejecutivo del Estado Lara, Miembro de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6766-9444>. Email: britolopezivan@gmail.com.

⁷La clave para entender los sistemas dinámicos no lineales es comprender que se mantiene un estado estable lejos del equilibrio. Los organismos vivos se mantienen constantemente en un estado alejado del equilibrio y es esto lo que garantiza su vitalidad

Es esa universalidad del conocimiento la que heredamos desde su creación, también heredamos un sentimiento de conspiración, el cual hizo posible su nacimiento hace sesenta años, con una impronta de trabajo colectivo, para el colectivo. Esta idea de creación de la UCLA fue liderada por un auténtico prohombre de todos los tiempos, don Raúl Azparren, Ya acercándonos al 22 de septiembre del 2022, fecha en que se cumplen esos sesenta años, hemos querido recordar esa génesis, para reflexionar como organización que se ha ido construyendo en un proceso continuo con trabajo ético, compromiso y co-inspiración⁸.

Fue precisamente ese hacer co-inspirado lo que hizo posible salvar obstáculos, vencer negaciones y enfrentarse a la adversidad con determinación en esa primera mitad del siglo pasado, cuando en 1945 el Dr. Epifanio Pérez Pérez, presidente del Club de Leones Barquisimeto Central, planteó la propuesta de una universidad para Barquisimeto.

En 1955 don Raúl Azparren, en compañía de la Sociedad Amigos de Barquisimeto, lidera la idea de creación de la universidad, acompañado en la gestión el Dr. Humberto Campíns y el Dr. José María Domínguez. En esa fase destaca un quehacer con propósito, con participación y visión de futuro. Esa determinación se concretó finalmente cuando el presidente de la República, don Rómulo Betancourt le da el ejecútase al Decreto 845 que le da vida al Centro Experimental de Estudios Superiores (CEDES) y que aparece en la Gaceta Oficial 26.958 de fecha 22 de septiembre de 1962. En el año 1967 se convierte en Universidad Centroccidental y en 1979 Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Esa gestión de consolidación de una idea, luego proyecto, y después universidad se fraguó precisamente en un contexto socio histórico adverso, fueron esos pioneros los que transformaron los obstáculos en oportunidades, Hoy día tenemos una universidad que continúa transformándose, así como las estructuras disipativas de Prigogine moviéndose con el cambio. Porque si no se mueve, muere.

La interrogante que queda pendiente para los que hacemos vida en esta organización de educación superior, es ¿ese movimiento será compulsivo y reactivo? O ¿movilizaremos nuestras inteligencias para lograr rebasar los objetivos de creación de nuestra UCLA?, y no solo ser la universidad que queremos, sino entender que somos la universidad que nosotros de manera responsable o no estamos haciendo.

Y en este año jubilar de la UCLA hemos decidido, en Ágora de Heterodoxias, divulgar en un mayor porcentaje los trabajos de investigación de nuestros académicos. Se inicia este primer número del volumen 8 con el manuscrito “Consolidación de las políticas de responsabilidad social universitaria para el desarrollo sostenible. Un análisis aproximado en la gestión de la Universidad Pública Venezolana”, de Luis Palacios-Sanabria, Juan Carlos Pernía y María Trasfi Mosqueda. Los autores a partir de la revisión de documentos y artículos se plantean el objetivo de entender el proceso de la implementación y el camino de consolidación de las políticas de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en las universidades venezolanas.

Seguidamente, los colegas mexicanos Daniela Maya-Soto y Marcelino Castillo-Nechar nos comparten su artículo reflexivo: “Repensar la cultura, el turismo y el patrimonio desde una visión crítica. El caso del tren Maya”. Desde una aproximación crítica a la visión convencional del patrimonio, la cultura y el turismo para revalorar políticas, discursos y acciones emprendidas por diversos actores que han dado lugar a

⁸El constructo de co-inspiración es parte de la propuesta teórica de (Maturana, 2011) en su enfoque sistémico del cambio organizacional, y en la que se entrecruzan otras categorías como: lenguaje (lenguaje y emoción), conversaciones, emociones, cambio, sistemas sociales y cultura matrística.

procesos de patrimonialización y turistificación que relegan a los auténticos beneficios socioculturales y económicos a las comunidades poseedoras.

Cerramos esta edición con el artículo titulado: “Comunicación y cultura: retórica de las campañas publicitarias de Air Jordan en medios audiovisuales (1985-2020)”, de Francisco Camacho-Rodríguez y Hernán Andrés Artiles-Ruiz. Los autores presentan un ejercicio de análisis semiótico, abordando los códigos retóricos (tropos verbales, sonoros y visuales) de la campaña publicitaria de la empresa Nike, apoyada en la imagen del basquetbolista Michael Jordan para promover su marca de zapatillas Air Jordan en medios audiovisuales entre 1985 y 2020.

Seguimos con nuestra intención, en este número de mantener en constate interacción las ciencias y el arte, así la portada de la revista es colorida por nuestro artista plástico, venezolano, Jesús Pernaleté Tua con una obra en acuarela sobre papel de algodón, titulada “Variaciones heterodoxas, UCLA 60 años”. En la galería fotográfica la consejera de salud mental Indira Melgarejo nos presenta su reflexión fotográfica, “Naturaleza: cambio constante”.

Referencias

- Carvajal, B. (2019). *Neuromanagement e Inteligencia Gestáltica: Herramientas para enfrentar desafíos organizacionales*. Berlín. Académica española.
- Maturana, H. y Nisis, S. (2001) *Formación Humana y Capacitación*. Chile: UNICET Dolmen.
- Senge, P. (2005). *La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje*. México: Granica.

A Organização que fazemos. A Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, sessenta anos de ação presente

Beatriz Carolina Carvajal⁹ e Iván Brito López¹⁰

Vamos construindo nossa realidade com nossas ações. Na nossa universidade, entendemos que os contextos adversos constituem não apenas ameaças, mas também oportunidades para desenvolver nossas capacidades criativas como uma organização que aprende? Em 1977, o químico belga, nascido na Rússia, Ilya Prigogine ganhou o Prêmio Nobel de Química por sua contribuição para a compreensão de sistemas distantes do equilíbrio termodinâmico. Com seu trabalho, abriu uma perspectiva epistemológica na discussão sobre sistemas dinâmicos não lineares¹¹. (Carvajal, 2019).

O processo de reinvenção de outras formas organizacionais, baseado na abordagem de sistemas dinâmicos não lineares e em um modelo qualitativo de organização, vem se consolidando em um ramo conhecido como dinâmica de sistemas qualitativos, cuja premissa fundamental é aprender “da e na” organização, para construir ou cimentar organizações inteligentes ou abertas à mudança (Senge, 2005). Organizações que são vistas como organismos vivos, cujos constituintes estão interligados em uma complexa rede de relacionamentos, de tal forma que a organização é concebida nessa abordagem como um sistema em processo de recriação e readaptação.

A UCLA, como outras universidades venezuelanas, é uma organização educacional que aprende diante dos desafios da mudança que surgem como vozes diversas, e muitas vezes altissonantes, em um contexto socioproductivo que, mais do que convidativo, exige e em coparticipação com esse ambiente. E para “mudar com mudança” nos constituímos em uma organização viva, com estruturas dissipativas que se reorganiza no caos. A partir de uma visão epistemológica que lhe permitiu vislumbrar desde o todo as estratégias de mudança organizacional.

Será que realmente, como organização, geramos novas estratégias de sobrevivência e recreação de forma planejada e ouvindo todas as vozes possíveis? Com efeito, não foi um produto inovador da colaboração de todas as partes, da iniciativa e imaginação dos seus atores fundamentais. O que declaramos no planejamento estratégico é o "deve ser". No entanto, se foi trabalhado a partir do compromisso e da herança de ser universidade com aceitação e confronto de diferentes posições acadêmicas, políticas e ideológicas, é a razão de ser de uma universidade justamente, ser universal.

É essa universalidade de conhecimento que herdamos desde sua criação, herdamos também um sentimento de conspiração, que possibilitou seu nascimento há sessenta anos, com uma marca de trabalho

⁹ Venezuelana, Pós-doutora em História das Ciências, Técnicas e Epistemologia. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Brasil; Pós-doutora em Ciências Sociais, Ciências da Comunicação, Humanidades e Artes. Universidade Nacional de Córdoba. Argentina; Doutora em Ciências Humanas. Universidade de Zulia. Venezuela; Magister Scientiarum em Desenvolvimento Rural Integral. Menção: Planejamento. (UNELLEZ); Socióloga. Universidade dos Llanos Ezequiel Zamora. (UNELLEZ). Venezuela. Professora pesquisadora na Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” Barquisimeto, estado de Lara. Venezuela. Residência em Barquisimeto, Venezuela. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3115-3101>. E-mail: becaro777@gmail.com

¹⁰ Historiador do Executivo do Estado de Lara. Residência em Barquisimeto, Venezuela. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6766-9444>. Email: britolopezivan@gmail.com.

¹¹ La clave para entender los sistemas dinámicos no lineales es comprender que se mantiene un estado estable lejos del equilibrio. Los organismos vivos se mantienen constantemente en un estado alejado del equilibrio y es esto lo que garantiza su vitalidad

coletivo, para o coletivo. Essa ideia de criar a UCLA foi liderada por um verdadeiro grande homem de todos os tempos, o Sr. Raúl Azparren. Ao nos aproximarmos de 22 de setembro de 2022, data em que esses sessenta anos se cumpriram, quisemos lembrar essa gênese, refletir como uma organização que foi construída em um processo contínuo com trabalho ético, compromisso e co-inspiração¹².

Foi justamente essa ação co-inspirada que possibilitou superar obstáculos, superar negações e enfrentar com determinação as adversidades naquela primeira metade do século passado, quando em 1945 o Dr. Epifanio Pérez Pérez, presidente do Lions Clube Barquisimeto Central, levantou a proposta de uma universidade para Barquisimeto.

Em 1955, o Sr. Raúl Azparren, na companhia da Sociedade Amigos de Barquisimeto, lidera a ideia de criar a universidade, acompanhado na gestão pelo Dr. Humberto Campíns e pelo Dr. José María Domínguez. Nesta fase, destaca-se uma tarefa com um propósito, com participação e uma visão de futuro. Essa determinação foi finalizada quando o Presidente da República, Sr. Rómulo Betancourt, executa o Decreto 845, que dá vida ao Centro Experimental de Estudos Superiores (CEDES) e que consta no Diário Oficial 26.958 de 22 de setembro de 1962. Em 1967 tornou-se a Universidad Centroccidental e em 1979 a Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Essa gestão de consolidação de uma ideia, depois um projeto, depois uma universidade, foi forjada justamente em um contexto sócio-histórico adverso, foram esses pioneiros que transformaram os obstáculos em oportunidades. Hoje temos uma universidade que continua se transformando, como bem como as estruturas dissipativas de Prigogine se movendo com a mudança. Porque se não se mexer, morre.

A questão que fica pendente para aqueles de nós que vivem nesta organização de ensino superior é: esse movimento será compulsivo e reativo? Ou mobilizaremos nossa inteligência para superar os objetivos de criar nossa UCLA? E não apenas ser a universidade que queremos, mas entender que somos a universidade que estamos ou não fazendo com responsabilidade.

E neste ano de jubileu da UCLA decidimos, em *Ágora de Heterodoxias*, divulgar uma porcentagem maior do trabalho de pesquisa de nossos acadêmicos. Este primeiro número do volume 8 começa com o manuscrito “Consolidação das políticas de responsabilidade social universitária para o desenvolvimento sustentável. Uma análise aproximada na gestão da Universidad Pública Venezolana”, por Luis Palacios-Sanabria, Juan Carlos Pernía e María Trasfi Mosqueda. Os autores, com base em revisão de documentos e artigos, estabeleceram o objetivo de compreender o processo de implementação e o caminho de consolidação das políticas de Responsabilidade Social Universitária (RSU) nas universidades venezuelanas.

A seguir, os colegas mexicanos Daniela Maya-Soto e Marcelino Castillo-Nechar compartilham seu artigo reflexivo: “Repensar a cultura, o turismo e o patrimônio a partir de uma perspectiva crítica. O caso do trem maia”. A partir de uma abordagem crítica à visão convencional do patrimônio, da cultura e do turismo para reavaliar as políticas, os discursos e as ações empreendidas por diversos atores que deram origem a processos de patrimonialização e turistificação que relegam os autênticos benefícios socioculturais e econômicos às comunidades possuidoras.

Fechamos esta edição com o artigo intitulado: “Comunicação e cultura: retórica das campanhas

¹²O construto co-inspiração faz parte da proposta teórica de (Maturana, 2001) em sua abordagem sistêmica da mudança organizacional, e na qual se entrelaçam outras categorias como: linguagem (linguagem e emoção), conversas, emoções, mudança, sistemas sociais e cultura matrística.

publicitárias da Air Jordan em meios audiovisuais (1985-2020)", de Francisco Camacho-Rodríguez e Hernán Andrés Artiles-Ruiz. Os autores apresentam um exercício de análise semiótica, abordando os códigos retóricos (tropos verbais, sonoros e visuais) da campanha publicitária da empresa Nike, apoiada na imagem do jogador de basquete Michael Jordan para promover sua marca de tênis Air Jordan em mídia audiovisual entre 1985 e 2020.

Continuamos com nossa intenção, nesta edição, de manter ciência e arte em constante interação, por isso a capa da revista é colorida pelo nosso artista plástico venezuelano, Jesús Pernalette Tua com um trabalho em aquarela sobre papel de algodão, intitulado "Variações heterodoxas, UCLA 60 anos". Na galeria de fotos, a Conselheiro de Saúde Mental Indira Melgarejo apresenta-nos a sua reflexão fotográfica, "Natureza: mudança constante".

Referências

- Carvajal, B. (2019). *Neuromanager e Inteligencia Gestáltica: Herramientas para enfrentar desafíos organizacionales*. Berlín. Académica española.
- Maturana, H. y Nisis, S. (2001). *Formación Humana y Capacitación*. Chile: UNICET.Dolmen.
- Senge, P. (2005). *La quinta disciplina. El arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje*. México: Granica.